

Od imitacji do innowacji. Rozważania o kopiach w turystyce

Agnieszka Gandecka

Uniwersytet Zielonogórski

ORCID: 0000-0002-4812-6011

Abstract

The article is consisted of five parts. The aim of the first part is to analyze basic concepts such as: tourist attraction, tourist values, copy, imitation and an attempt to establish their designations. The second part focuses on the concept of the tourist outlook of John Urry, which influences the development of tourist photography and the functioning of social media. In the third and fourth parts, the author presents examples of copied objects along with their information, time and communication availability. The paper closes with considerations about the phenomenon of copied places, analyzed from the perspective of experiencing the unusual, confirmed by photos taken and disseminated in social media. It contains a lot of examples underlining the theses presented in the paper.

Keywords: tourism, copy, imitation, instagram tourism

Agnieszka Gandecka, dr; starszy wykładowca, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie; autorka publikacji z zakresu turystyki; m.in. Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna (2016), *Pomiędzy autentycznością a inscenizacją. Problem rekonstrukcji i dekonstrukcji lokalnych tradycji na przykładzie zielonogórskiego Wino-brania* (2014) *Żużlowe widowisko sportowe w lubuskim jako potencjalna oferta turystyki eventowej* (2012) *Piękno regionu, region piękna. Możliwości rozwoju turystyki wellness w województwie lubuskim* (2011); zajmuje się problematyką socjologii turystyki, turystyką kulturową, perspektywami rozwoju turystyki w województwie lubuskim; pomysłodawczyni i współautorka turystycznych questów kulturowych: „Sulechoviensia dawniej i dziś”, „Zielonogórskie polowania na czarownicę”, „Przygoda w średniowiecznym Gubinie”.

a.gandecka@wzs.uz.zgora.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.7494489

Turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, a także najpowszechniejszą formą ludzkiej aktywności. Z powodu SARS-CoV-2 liczba przyjazdów międzynarodowych w roku 2020 spadła aż o 74%, zaś liczba turystów o jeden miliard w stosunku do roku 2019 – jednak nie osłabiło to ducha podróżowania. Względnie dobre wyniki sezonu letniego 2020 mogą wskazywać, iż to nie choroba jako taka wpłynęła negatywnie na branżę turystyczną, lecz obostrzenia i restrykcyjne ograniczenia w podróżowaniu.

Turystyka jest zjawiskiem obejmującym wszystkie zjawiska wynikające z czasowej i dobrowolnej podróży związane ze zmianami w środowisku i rytmie życia, kontaktami z naturalnymi, kulturowymi i społecznymi walorami odwiedzanego obszaru (Przećławski 2001: 52). Czasami stosuje się zamienienie pojęcia „turystyka” i „podróż”, co w języku potocznym jest akceptowalne, jednak ich konotacje nie do końca się pokrywają. Turystyka to inaczej „»utowarowiona« podróż, podróż świadczona jako usługa, produkt na sprzedaż, dobro konsumpcyjne” (Podemski 2005: 9). Turystyka to przede wszystkim aktywność obejmująca zwiedzanie (*sightseeing*), a jej sposób powiązany jest z dynamicznym rozwojem kanałów dystrybucji materiałów wizualnych. Dzięki internetowi i *social mediom* praktycznie wyeliminowane zostały podróże w miejsca nowe, nieznanne, niewidziane. Współcześnie każda podróż oznacza pobyt w miejscu, które się widziało w mediach, o którym się uprzednio czytało, wymieniało informacje. Ogół tych wszystkich czynności możemy nazwać pre-podróżą, na którą składają się oglądanie zdjęć, filmów, profesjonalnych lub amatorskich relacji podróżniczych, czytanie przewodników, przeglądanie forów internetowych, vlogów, czytanie e-booków czy wymiana informacji z osobami, które wcześniej już tam były.

Turystyka jest niezwykle wrażliwa na bieżące uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne. W pandemii tour operatorzy przewidują rozkwit turystyki krajowej, skrócenie wyjazdów przy jednoczesnym ich natężeniu, zmiany w turystyce masowej (na przykład zmniejszenie liczby osób podczas

wycieczek autokarowych) przesunięcie punktu ciężkości ze standardu zakwaterowania na przestrzeganie reżimu sanitarnego w obiektach noclegowych, poszukiwanie mniej zatłoczonych destynacji, a także rozkwit *workation* – połączenia turystycznego pobytu z pracą zdalną.

Tematem podjętych rozważań będzie nadchodząca – być może – era turystycznych kopii. Analiza wybranych obiektów oparta jest na doborze celowym, zaś do wyboru opisywanych atrakcji zastosowano kryterium ważności i popularności kopiowanego obiektu. Została ona przeprowadzona w oparciu o źródła wtórne, przede wszystkim materiały zamieszczone w mediach elektronicznych.

Artykuł został podzielony na pięć części. Celem części pierwszej jest analiza podstawowych pojęć takich jak: atrakcja turystyczna, walory turystyczne, kopia, imitacja oraz próba ustalenia ich desygnatów. Druga część koncentruje się na koncepcji turystycznego spojrzenia Johna Urrego (2007), która ma wpływ na rozwój fotografii turystycznej i funkcjonowanie social mediów. W części trzeciej i czwartej autorka przedstawia przykłady kopiowanych obiektów wraz z ich dostępnością informacyjną, czasową oraz komunikacyjną. Całość zamykają rozważania o fenomenie miejsc kopiowanych, analizowanych z perspektywy doświadczania niecodzienności, potwierdzanej wykonanymi fotografiami i upowszechnianej w mediach społecznościowych.

Turystyczne spojrzenie na atrakcje turystyczne

Pojęcie „atrakcji turystycznej” wprowadzone zostało do literatury przez Erika Cohena na początku lat siedemdziesiątych (1972), jednak brakuje jednoznacznej definicji charakteryzującej desygnaty tego pojęcia. Niezaprzeczalnie jednak to właśnie one są najważniejszym celem masowej turystyki zagranicznej – niezależnie od tego, czy są to obiekty przyciągające turystów ze względu na swoje szczególne walory naturalne lub antropogeniczne, czy też są stworzone od podstaw na użytek turystów.

Główną przeszkodą w zdefiniowaniu pojęcia atrakcji turystycznej jest jej społeczna konstrukcja. W przeciwieństwie do zasobów turystycznych – obiektywnie występujących elementów środowiska przyrodniczego i społecznego, które dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się walorami turystycznymi – atrakcja turystyczna wymaga społecznej legitymizacji. Istnieją obiekty i miejsca, których nadzwyczajność potwierdza czas powstania czy też opinia ekspertów, a które mimo to nie są oblegane przez odwiedzających. Atrakcją jest wszystko, co zaciekawia i skłania turystów do wyjazdu. Mogą ją stanowić zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe, ale również stan i jakość infrastruktury turystycznej, poziom cen i usług, postawy

ludności wobec odwiedzających itp. Większość przyjętych definicji „atrakcji turystycznej” kładzie nacisk na aspekt „przyciągnięcia” turystów, skłonienia ich do opuszczenia domu będąc bezpośrednim celem odwiedzin; wszystko, co budzi zainteresowanie (Kruczek 2011: 18-19).

W literaturze przedmiotu wskazywanych jest kilka rodzajów typologii atrakcji (Kruczek 2011: 19-28), między innymi koncepcja Johna Swarbrooke'a (2002: 5) wyróżniająca naturalne atrakcje turystyczne (plaże, góry, jaskinie, jeziora, rzeki, lasy), dzieła stworzone przez człowieka w innym celu niż przyciąganie turystów, które z czasem stały się atrakcjami samymi w sobie (obiekty sakralne, pałace, zamki itp.), miejsca zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje (na przykład parki rozrywki, kasyna, uzdrowiska, parki safari) oraz imprezy kulturalne, sportowe, religijne, festiwale, igrzyska olimpijskie itp.

Trudno wyobrazić sobie turystykę bez całego szeregu zróżnicowanych atrakcji. Lista siedmiu cudów świata stworzona przez Antypatra z Sydonu była pierwszym spisem miejsc wartych obejrzenia. We wrześniu 1999 roku szwajcarska firma New Open World Corporation (NOWC) ogłosiła ogólnoświatowy plebiscyt na nowe cuda świata. Spośród stu siedemdziesięciu siedmiu obiektów, których budowa została ukończona przed 2000 rokiem, do finału trafiło dwadzieścia jeden, spośród których 7.07.2007 roku, na gali w Lizbonie ogłoszono siedem nowych cudów świata. Zaliczono do nich: Wielki Mur Chiński, Petrę, Koloseum, Tadž Mahal, Statuę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Machu Picchu i Chichén Itzá.

Wszędzie tam, gdzie nie sposób przyciągnąć turystów naturalnymi walorami (o te bowiem coraz trudniej, aczkolwiek nie jest to niemożliwe¹), należy konstruować ofertę opartą o walory antropogeniczne. Po przesycie turystyką 3xS (*sun, sea, sand* – słońce, morze, piasek), nastąpiła era ofert spod znaku 3xE (*entertainment, excitement, education* – rozrywka, ekscytacja, kształcenie). Jej produktami są typowo rozrywkowe parki tematyczne, centra handlowe, rejsy wycieczkowe. Ich popularność jest związana z promowaniem w przestrzeni medialnej, szczególnie w mediach społecznościowych, przy pomocy hashtagów i geotaggingu, które istotnie wpływają na wybory turystów podatnych na wszelkie sugestie dotyczące miejsca wyjazdu.

W tym nurcie mieści się definicja atrakcji turystycznej zaproponowana przez Deana McCannella (2002: 64), dla którego pojęcie to oznacza

¹ W lipcu 2021 naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego odkryli wyspę na morzu wokół Grenlandii. Ma ona rozmiary trzydziści na sześćdziesiąt metrów i wznosi się na trzy do czterech metrów nad poziom morza, zaś jej podstawą jest żwir i mułu, naniesiony przez fale. Jest to zbyt niepewny materiał, dlatego naukowcy przewidują, iż może ona wkrótce zniknąć zniesiona przez silny sztorm (na przykład: *Na północ od Grenlandii pojawiła się nowa wyspa, ale wkrótce może zniknąć pod wodą*, Focus.pl 2021) [dostęp 30.08.2021].

empiryczną relację pomiędzy turystą, miejscem a oznaczeniem (informacją dotyczącą miejsca) i można przedstawić w postaci schematu ideograficznego:

$$\text{Turysta} + \text{Widok} + \text{Oznacznik} = \text{ATRAKCJA}$$

Powyższy schemat wskazuje na wagę oznacznika, bez którego na przykład wielki długopis z wizerunkiem Jana Pawła II oraz metalowym łańcuszkiem byłby tylko przyborem do pisania, a nie historycznym narzędziem, za pomocą którego Lech Wałęsa podpisał gdańskie porozumienia sierpniowe. To właśnie dzięki oznacznikom dokonuje się proces turystyfikacji świata, w którym wszystko staje się atrakcją turystyczną, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio oznaczone. W istocie więc podróż jest poszukiwaniem oznaczników, których przykładami mogą być barierka lub szyba otaczająca obiekt, ochroniarz w pobliżu, książkowy przewodnik przypisujący przedmiotowi rangę w postaci np. gwiazdek, a nawet sam tłum ludzi oblegający ów obiekt. Ta bezrefleksyjna pogoń za oznacznikiem sygnalizuje, że turysta w trakcie zwiedzania „niczego nie szuka, tylko patrzy, spogląda, ogląda, gapi się” (Podemski 2005: 75). Współczesna turystyka nie ma charakteru odkrywczego, lecz wtórny, a wybór destynacji jest poprzedzony odbyciem pre-podróży realizowanej poprzez weryfikację w mass mediach, literaturze, filmach, programach telewizyjnych, prasie.

Spojrzenie turysty nakierowane jest na miejsca skontrastowane według zasady zwyczajności systemu wysyłającego i nadzwyczajności systemu recepcyjnego. Z jednej strony do nadzwyczajności zaliczają się obiekty bezspornie unikalne: wieża Eiffla, pałac Buckingham, Wielki Mur Chiński. Z drugiej strony – nadzwyczajność to również typowość jakiegoś obiektu w określonej lokalizacji: drapacze chmur w Nowym Jorku, angielski *cottage*, bawarski ogródek piwny czy włoski targ z żywnością.

Turystyczne spojrzenie jest „wizją skonstruowaną przez telefon komórkowy, obrazy i technologie reprezentacji [*vision constructed through mobile images and representation technologies*]” (Urry 2011: 2). W koncepcji turystycznego spojrzenia wyróżnia kilka rodzajów takiego spojrzenia. Spojrzenie romantyczne (*romantic tourist gaze*) jest to spojrzenie turysty, dla którego liczy się prywatność, duchowa relacja ze środowiskiem, najlepiej w samotności. Obecnie ma charakter idei opartej na mitach nieskażonej natury, sielskiej wsi, przyjaznej społeczności lokalnej.

W spojrzeniu kolektywnym kluczowa jest obecność innych ludzi – rodziny, grupy przyjaciół, tłumu, będących twórcami atmosfery doświadczania miejsca i będących właściwym obiektem podziwiania (bawiący się ludzie podczas karnawału w Rio do Janeiro, koncertów, eventów na plażach Wysp Kanaryjskich czy Balearów).

Spojrzenie widza (*spectatorial*) to spojrzenie, którego cechą charakterystyczną jest wielość i jednoczesna krótkotrwałość doznań i doświadczeń. Jest typowe dla zwiedzającego miejsca zza szyby autokaru.

Spojrzenie pełne czci (*refential*) kierowane jest na obiekty sakralne przez pielgrzymów oraz turystów odwiedzających te miejsca. Spojrzenie ekologiczne jest charakterystyczne dla osób zainteresowanych ochroną natury, poszukujących alternatywnych form turystyki, nieinwazyjnych w stosunku do środowiska przyrodniczego. Spojrzenie antropologiczne jest samotnicze, długotrwałe oraz wiąże się z samodzielną interpretacją i zdolnością umieszczenia widzianych widoków w szerszym kontekście historycznym i kulturowym. Spojrzenie seksualne, typowe dla mężczyzn, występuje na plażach. Z kolei spojrzenie medialne (*mediatised*) – obejmuje krajobrazy i miejsca znane z popkultury, głównie z filmów, także zwiedzanie wytwórni i planów filmowych.

Przyjemność, jaką się czerpie ze zwiedzania, ma charakter głównie wizualny i konsumpcyjny, konstruowany przez ludzkie oko. Na podstawie fotografii publikowanych w mediach turysta nie tylko dokonuje wyboru miejsca, ale również „wie”, czego szukać, by uwiecznić specyfikę odwiedzanego regionu, jego krajobrazu, kultury, ludzi, zwyczajów czy obrzędów. Jak zauważa Susan Sontag, koncentracja na fotografowaniu oznacza zamianę przeżyć na obrazy i pamiątki, zaś zwiedzanie realizowane jest według sekwencji „zatrzymać się, zrobić zdjęcia i ruszyć dalej” (Sontag 1986: 14).

Kształtowanie turystycznego spojrzenia przebiega zgodnie z fazami rozwoju turystyki, a ten z kolei spleciony jest z fazami rozwoju kapitalizmu. John Urry zauważa analogię pomiędzy tymi dwoma procesami (Podemski 2005: 83-85). Faza pierwsza to prekapitalizm, a jej turystycznym odpowiednikiem jest zorganizowana eksploracja, zbudowana głównie na motywach religijnych. Faza druga to liberalny kapitalizm oraz typowe dla niego indywidualne podróże ludzi zamożnych w celach zdrowotnych (do wód) lub jako duchowa pielgrzymka w głąb siebie. Trzecią fazę stanowi zorganizowany kapitalizm, który dla turystyki oznacza zorganizowaną turystykę masową. To okres dominacji podróży zorganizowanych, grupowych, nastawienie na bierny wypoczynek, „zaliczanie” atrakcji turystycznych, komercjalizacja kultury i utowarowienie dziedzictwa kulturowego, presja na środowisko przyrodnicze przestrzenne, społeczne i kulturowe. Faza czwarta to zdeorganizowany kapitalizm, w którym następuje koniec turystyki. W tej fazie pojawia się odrzucenie niektórych rodzajów turystyki masowej, zróżnicowanie preferencji i mód w turystyce, rozwój turystyki zrównoważonej, rozwój usług dopasowywanych indywidualnie do klienta, dbałość o przyrodę i naturę. Następną fazą jest postturystyka. Być postturystą, to znaczy mieć świadomość tego, że świat jest sceną gry, zaś możliwości i sposobów oglądania go jest ogrom. Aby ujrzeć coś wyjątkowego, nie ma potrzeby udawać się w drogę ani przemieszczać

się: dzięki mediom postturysta może podziwiać, oglądać i zachwycać się niezliczonymi obiektami turystycznymi. Co więcej – ma do nich lepszy dostęp niżby miał przepychając się w tłumie turystów i walcząc o miejsce do zrobienia idealnej fotografii pamiątkowej. W fazie postturystryki wyodrębniają się trzy rodzaje podróży: wirtualne (odbywane za pomocą internetu), wyobrażone (odbywane za pomocą telefonu, radia i telewizji) oraz fizyczne dziejące się przy użyciu infrastruktury globalnego przemysłu turystycznego .

Socjolog Jonas Larsen (2005) zauważył, że fotografowanie w turystyce jest w istocie „występem”, na który składają się teatralny rytuał, z aktorami kreacjami oraz finezyjnie rozplanowaną choreografią. Przykładem jest fotografia rodzinna, zaś dla jej charakterystyki stosuje pojęcie „spojrzenia rodzinnego”. Obiekty stają się rekwizytami ilustracyjnymi dla wyidealizowanego życia rodziny. Do pozowania używa się wszystkich kodów egzemplifikujących szczęście, wzajemną miłość, radość, przywiązanie. Fotograf przybliża się do obiektu, schyla, kadruje z boku, przodu i tyłu. Bardzo ważny jest pusty kadr, na którym nie widać innych turystów. A to wszystko w życzliwej asyście pozostałych turystów, którzy na widok cudzej choreografii zatrzymują się, wychodzą z kadru, stoją karnie w kolejce do zajęcia odpowiedniego miejsca w pobliżu obiektu, przepraszają i dziękują za współpracę.

Prymat turystycznego spojrzenia nad nim oznacza przesunięcie punktu ciężkości z jego unikalności na rzecz pewnej emocji. To z kolei stanowi impuls dla tworzenia obiektów zapewniających ową emocję. Bryman określił to zjawisko jako disneizację, „proces, w którym zasady parków rozrywki Disneya zaczynają dominować w coraz większej liczbie sektorów amerykańskiego społeczeństwa, a także reszty świata [*the process by which the principles of the Disney theme parks are coming to dominate more and more sectors of American society as well as the rest of the world*]” (Bryman 2004: 1). Disneyzację charakteryzują cztery czynniki: motyw (tematyczność), hybrydowa konsumpcja, *merchandising* i praca performatywna. Tematyka oznacza zapewnienie ogólnej spójności tematu poprzez kształtowanie odrębnych narracji tematycznych (bary Hard Rock Cafe, hotele w stylach rzymskim, egipskim, angielskim w Las Vegas). Konsumpcja hybrydowa oznacza połączenie wielu form konsumpcji (wyżywienie, zakupy, zwiedzanie, rozrywkę) i jest cechą kluczową z punktu widzenia ekonomicznego. *Merchandising* to inaczej promowanie towarów za pomocą obrazów i logo chronionych prawem autorskim lub jakichkolwiek innych elementów związanych z prawami autorskimi. Praca performatywna oznacza teatralizację zachowań pracowniczych – szeroki uśmiech, miły głos, pozowanie do zdjęć ze zwiedzającymi, cierpliwe odpowiadanie na te same pytania – wszystko to ma skłonić klientów do lepszej zabawy, dobrego humoru i wydawania większej ilości pieniędzy na produkty z oferty parku.

Disneyizacji ulega również sama przestrzeń turystyczna. Z(a)miana specyficznych cech historycznych, kulturowych i geograficznych destynacji sprawia, że turyści wkraczają do turystycznej enklawy – ergonomicznie urządzonego miejsca, precyzyjnie oznakowanego, z międzynarodowymi hotelami, restauracjami, menu, wielojęzycznym personelem obsługującym turystów, luksusowymi sklepami. Reprezentacje kultury gospodarzy są stereotypowe, bowiem odpowiada to turystom zanurzonym w swoich bańkach środowiskowych – dostatecznie zaintrygowanych gospodarzami, jak i bezpiecznych w komforcie, do którego są przyzwyczajeni.

Swobodne dryfowanie w stronę pułapek turystycznych będących produktem disneizacji turystyki jest idealną płaszczyzną dla tworzenia scenerii, w której autentyczność miejsca, obiektu czy wydarzenia schodzi na dalszy plan.

Autentyczność i jej zaprzeczenia

Autentyczność doświadczenia turystycznego może być analizowana jako autentyczność konstruktywistyczna, egzystencjalna oraz obiektywistyczna (Nowacki 2010: 9-19). Obiekt autentyczny konstruktywistycznie ma legitymację społeczną. Autentyczność egzystencjalna odnosi się do subiektywnego poczucia zmysłowej przyjemności i chęci poszukiwania własnej tożsamości. Autentyczność obiektywistyczna określa miejsca, obiekty czy wydarzenia, które da się zweryfikować za pomocą wcześniej przyjętych kryteriów, a ich potwierdzeniem są opinie ekspertów z zakresu sztuki, archeologii czy etnologii. Do wskaźników autentyczności obiektywistycznej zaliczają się: czas historyczny (obiektywny punkt w przeszłości, kiedy to zaistniał określony przedmiot lub zdarzenie), przestrzeń (zlokalizowana w miejscach „przednowoczesnych”) oraz podejście (naukowe i realistyczne).

Przyjmując, iż autentyczny oznacza to samo co oryginalny pierwowzór będący autorskim pomysłem twórcy, wykonanym w jednym egzemplarzu, za perspektywę czyniąc czas historyczny, można zauważyć, iż współcześnie trudno o taki obiekt. Zjawisko to w filozofii nosi nazwę paradoksu statku Tezeusza. Zgodnie z wolą mieszkańców Aten, okręt pogromcy Minotaura został zachowany dla potomności, jednak gdy zaczął niszczyć, atenczy wymieniali część po części, aż na statku nie pozostała ani jedna oryginalna część. Stopień ingerencji w składniki oryginału okazał się tak znaczny, że trudno było po wszystkim rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z obiektem oryginalnym, czy kopią.

Przeciwieństwem obiektu „autentycznego” jest więc „kopia”, czyli „naśladowcze wykonanie dzieła sztuki przez innego artystę niż twórca oryginału” (Kubalska-Sulkiewicz 2003: 201). Ze względu na czas powstania, kopie można

podzielić na obiekty współczesne oryginałowi i późniejsze. Tworzenie kopii nie zawsze ma charakter przestępczy – często przyświeca mu cel dydaktyczny czy naukowy. Zadaniem wytworzenia kopii może być także ochrona oryginału przed ekspozycją w trudnych warunkach otoczenia. W takim wypadku kopia eksponowana jest na zewnątrz, natomiast oryginał przechowuje się w muzeum w stabilnych i bezpiecznych warunkach otoczenia.

Z kolei replika to „powtórzenie dzieła sztuki wykonane (w przeciwieństwie do kopii) przez twórcę oryginału lub w jego pracowni. Różni się od oryginału często wymiarami, drobnymi zmianami kompozycji, kolorytu, czasem techniką wykonania” (Kubalska-Sulkiewicz 2003: 349). W sztuce określane bywa jako „mistrzowski falsyfikat”, który może nadal posiadać wysoką wartość rynkową. Artysta przy tworzeniu repliki może stosować zarówno czynności odtwórcze, jak i kreatywne. Jeśli w replice przeważają, niekoniecznie ilościowo, elementy kreatywne, to takie dzieło można uznać za unikatowy obiekt, a więc za oryginał.

Duplikat jest rodzajem kopii, wydanej w zamian za zagubiony oryginał. Zastępuje oryginał i z reguły jest ponumerowany. Z punktu widzenia prawa ma identyczny charakter jak oryginał. Wzajemne relacje pomiędzy oryginałem kopię a duplikatem opierają się na celu jego powstania: duplikat ma zastąpić oryginał, a kopia ma być dokładna. Duplikat ma cechy oryginalnego dokumentu: numer, wydruk, seria itp.; cechy kopii dokładnie odpowiadają oryginałowi.

I wreszcie – falsyfikat. Frank Arnau wskazuje, że „falsyfikatem jest dzieło udające coś, czym nie jest”, a „fałszerstwo zaczyna się tam, gdzie chodzi o uporzokowanie czegoś” (Arnau 1988: 9). Istnieją również definicje falsyfikatu, które uwzględniają aspekty subiektywne, a więc cel działania fałszerza. Z prawnego punktu widzenia falsyfikat jest świadomym naśladownictwem dzieła autora (łącznie z jego podpisem lub znakiem firmowym), mającym na celu wprowadzenie w błąd innej osoby, zazwyczaj w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W zamysłu autorki niniejszego artykułu przedmiotem analizy jest kopia oryginalnego waloru turystycznego, którą można zdefiniować jako obiekt wykonany przez inny podmiot niż autor oryginału, niekiedy z pogwałceniem praw autorskich, którego powstanie motywowane jest ochroną, zyskiem lub realizacją funkcji dydaktycznej, poznawczej lub socjalnej.

Mimo że Europa posiada długą historię kopiowania, widoczną w wielu stylach architektonicznych (Rzymianie kopiowali grecki styl architektoniczny, renesans i klasycyzm czerpał inspirację ze starożytności, w czasach współczesnych budowano w stylach historycznych i orientalnych), to jednak najbardziej z seryjnym kopiowaniem kojarzą się Chiny. Jest to spowodowane odmiennością postrzegania i oceny kopii i oryginału w kulturze Zachodu i Wschodu. W tej pierwszej kopia jest oceniana niżej jako wtórna, tania

i tandetna. W kulturze chińskiej ma wysoki status, jako sposób okazywania twórcom szacunku i podziwu dla ich pracy, a także metoda nauczania. W języku chińskim istnieją dwa osobne słowa opisujące różne koncepcje kopii – *Fangzhipin* i *Fuzhipin* (Szczodry 2018: 8-11). Pierwsze pojęcie odnosi się do imitacji, rozumianej jako łatwo odróżnialną od oryginału. Drugie pojęcie definiuje kopię jako identyczną z oryginałem i tak samo cenioną. *Fangzhipin* i *Fuzhipin* nie powstają po to, aby je podziwiać, ale w celach użytkowych. Z tego powodu to, co w kulturze Zachodu uchodzi za paradoks statku Tezeusza, na Dalekim Wschodzie nim nie jest. Przykładem tej dualności jest historia shintoistycznego sanktuarium Ise-jingū w japońskim mieście Ise. Chramy wchodzące w jego skład zostały zbudowane w VII wieku, lecz, zgodnie z tradycją, są rozbiierane i odtwarzane poprzez użycie nowych materiałów co dwadzieścia lat. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 2013 roku i była sześćdziesiątym drugim z kolei odtworzeniem.

Różnice pomiędzy wspomnianymi nastawieniami do kopiowania różnych rzeczy są widocznie w rozmieszczeniu geograficznym. W Europie niemal nie występują kopie obiektów uchodzących za atrakcyjne turystycznie, znajdziemy ich natomiast sporo w Azji, Afryce Północnej, a także – w Stanach Zjednoczonych.

Ale kopiuje się nie tylko obiekty. Bianca Bosker (2013) zwraca uwagę na chiński trend mimikry miejskiej, który nazywa „duplikacją”. Pojawił się on na początku lat dziewięćdziesiątych i polega na replikowaniu i włączaniu w skład struktur urbanizacyjnych miast budynków mieszkalnych. Dla wielu te krajobrazy symulacyjne są formą samokolonizacji, która odzwierciedla nienawiść do siebie samego, ciała politycznego i gloryfikację Zachodu, jednak Bosker uważa, że pozwalają one w istocie zaprezentować się jako wielkie dzięki temu, że potrafią tę wielkość udawać. Wielkie podróbki mają prawdziwą wartość, ponieważ ukazują najdonioślejsze osiągnięcia kulturowe Chin: „zakumulowane bogactwo” i „techniczną sprawność”. Z kulturowego punktu widzenia mamy do czynienia z intrygującą wzajemnością postrzegania: tak jak europejskie wyobrażenie o Oriencie jest oparte na stereotypach, tak orientalne wyobrażenie o Europie jest uproszczeniem.

W dobrej wierze: jaskinia w Lascaux

Wczesną jesienią 1940 roku pies Marcela Ravidat wpadł do skalnej szczeliny w pobliżu Montignac we francuskiej Dordonii. Podczas akcji ratunkowej młodzieniec odkrył galerię o długości około trzydziestu metrów. O odkryciu poinformował swojego nauczyciela Léona Lavalą, który z kolei poinformował archeologa, księdza Henriego Breuila. Tydzień po odkryciu, 21 września

1940 roku, Breuil po raz pierwszy odwiedził jaskinię, w towarzystwie kilku prehistoryków. W następnym miesiącu przeprowadzono wstępny rekonesans fotograficzny, a rysownik zaczął odtwarzać obiekty znajdujące się na ścianach jaskini. Prace przystosowawcze dla zwiedzania jaskini przez chętnych zakończono w 1948 roku. W tym czasie dziennie liczba odwiedzających sięgała nawet tysiąc dwieście osób.

Jaskinia w Lascaux sięga stu czterdziestu metrów głębokości i skrywa bardzo dobrze zachowane rysunki oraz malowidła naskalne pochodzące z okresu paleolitu. Była użytkowana w różnych okresach; szacuje się, że poszczególne sanktuaria wykorzystywane były mniej więcej od 21-18 tysięcy lat temu (jest to okres istnienia tak zwanej kultury solutrejskiej), do 17-15,5 tysięcy lat temu (czyli środkowego okresu kultury magdaleńskiej). Niektóre rysunki liczą sobie nawet przeszło 17 tysięcy lat i przedstawiają głównie zwierzęta roślinożerne, takie jak byki, koziorożce, jelenie, dzikie konie czy tury. Na blisko 150 metrach korytarzy jaskini znajduje się około 150 malowideł i przeszło 15 tysięcy rytów skalnych, wykonanych przy użyciu naturalnych barwników pochodzących z węgla drzewnego lub różnych związków żelaza. W jaskiniach archeolodzy natrafili również na ślady świadczące o biegu podejmowanych działań, na przykład niektóre malowidła narysowane na dużej wysokości wymagały użycia drabiny lub rusztowań. Na ścianach jaskini Lascaux przetrwały wyżłobienia po belkach, podtrzymujących tego typu konstrukcje.

Lascaux dzieli się na siedem sektorów: Halę Byków, Galerię Osiową, Przejście, Nawę, Komnatę Kotów, Apsydę i Szyb. Dostępne obszary jaskini można podzielić wzdłuż trzech głównych osi. Pierwsza obejmuje strefę wejściową, Salę Byków i Galerię Osiową. Drugi obejmuje Przejście, Nawę, Galerię Mondmilch i Komnatę Kotów. Trzecia oś zawiera Wał i Wielką Szczelinę; poza tym duża liczba piargów oznacza otwarcie Zamulonej Komory.

Nadmiar odwiedzających skutkowało jej degradacją: barwy pobladły, a kontury zwierząt uległy zatarciu. Z tego powodu w roku 1963 jaskinia została zamknięta i obecnie jest dostępna jedynie kilka dni w roku dla naukowców. W 1979 roku Lascaux została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W 1983 roku w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini otwarto jej wierną kopię Lascaux II. Odtworzono w niej Salę byków oraz Galerię malarstwa z użyciem prehistorycznych materiałów i technik. Powstała również Lascaux III (forma objazdowej wystawy).

Najważniejsza kopia jaskini, Lascaux IV², utworzona w roku 2016, jest wiernym odtworzeniem oryginału. Konstrukcja budynku wykonana jest z żelbetu, którego chropowatość przypomina faktury skał, zrekonstruowano również atmosferę wewnątrz, w której jest chłodno i ciemno, zaś dźwięki są przytłumione.

² Link do wirtualnego zwiedzania: <https://www.lascaux.fr/en/explorez>.

Intencje przyświecające stworzeniu Lascaux II, III i IV były szlachetne, jednak gdy zauważono zainteresowanie turystów kopią jaskini, idea tworzenia innych kopii i zarabiania na nich stała się wielce obiecująca.

Turystyczne kopie – przykłady

Jaskinia Chauvet (od nazwiska francuskiego speleologa Jeana-Marie Chauveta) położona jest w wąwozach rzeki Ardeche w regionie Owernia-Rodan-Alpy we Francji. Została odkryta 18 grudnia 1994 roku. Odkryto w niej najstarsze i najlepiej zachowane malowidła naskalne z okresu górnego paleolitu, których wiek szacuje się trzydzieści sześć tysięcy lat. Ciąg korytarzy jaskini wynosi ponad pół kilometra. Nieodwiedzana od czasów górnego plejstocenu ukazuje doskonale zachowane w gliniastym podłożu odciski stóp ludzkich, łap niedźwiedzi jaskiniowych oraz ślady ognisk. Na ścianach jaskini znajdują się wykonane czarną i czerwoną farbą wizerunki zwierząt, a także odciski dłoni ludzkich i znaki punktowe. Wśród ponad trzysta przedstawień zwierząt uwieczniono między innymi mamuty, niedźwiedzie jaskiniowe, lwy jaskiniowe i nosorożce włochate.

Jaskinia Chauvet została zamknięta dla zwiedzających ze względów ochronnych tuż po odkryciu. Od 1995 roku jaskinia posiada status francuskiego *monument historique* w kategorii *classé* (zabytek o znaczeniu krajowym). W 2014 roku jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wstęp do jaskini zarezerwowany jest jedynie dla naukowców.

Dzięki ich pracom udało się przygotować odpowiednią dokumentację, na podstawie której stworzono wierną kopię jaskini. Prace budowlane i wykończeniowe trwały trzy lata i kosztowały około czterdziestu pięciu milionów euro. Jest ona dostępna dla turystów od 2015 roku. Pont d'Arc Cave³ to największa kopia jaskini na świecie, położona w pobliżu oryginalnej jaskini Chauveta, w dużym, futurystycznym budynku. Na powierzchni ośmiu i pół tysiąca metrów kwadratowych odtworzono, przy użyciu technik obrazowania komputerowego, dekoracje i malowidła prehistorycznych twórców. Zadbano również o doznania zmysłowe: odczucia ciszy, ciemności, temperatury, wilgotności i akustyki. Zwiedzanie repliki jest możliwe przez cały rok (godziny odwiedzin są ruchome ze względu na sezon), cena biletu dla osoby dorosłej wynosi siedemnaście euro. Można skorzystać z aplikacji językowej dostępnej w dziesięciu językach (nie ma wśród nich języka polskiego).

Grobowiec Tutenchamona znajduje się w Dolinie Królów w Luksorze. Wyjątkowość grobowca polega na tym, że większość wyposażenia przetrwała

³ Strona internetowa: <https://www.grottechauvet2ardeche.com/>; strona do zwiedzania wirtualnego: <https://archeologie.culture.fr/chauvet/en/explore-cave/candle-gallery>.

w nienaruszonym stanie do początku XX wieku. Samo skatalogowanie trzy i pół tysiąca, przedmiotów znalezionych w grobowcu zajęło Howardowi Carterowi dekadę. Obecnie wyposażenie – za wyjątkiem złożonego w trumnie faraona – znajduje się w Muzeum Egipskim w Kairze, gdzie zajmuje dwanaście pomieszczeń. Znajdują się wśród nich liczne przedmioty codziennego użytku, takie jak biżuteria, lampy, ozdobne sztylety, naczynia na pachnidła czy wyposażenie pałacu w postaci skrzyń, siedzisk, łóż, podnóżków, figur, a także, ważąca jedenaście kilogramów, wykonana z litego złota oraz aplikacji z turkus, obsydianu, kwarcu, pasty szklanej i lapis lazuli, maska faraona.

Grobowiec, mimo że pusty, cieszy się ogromną popularnością i jest jednym z obowiązkowych punktów wycieczek do Doliny Królów. Nadmierne zatłoczenie i spowodowane tym zniszczenia, skłoniły władze Egiptu najpierw do ograniczenia liczby zwiedzających i czasowym usunięciu mumii, a kiedy i to nie pomogło – madrycka grupa Factum Arte, w skład której weszli historycy sztuki i konserwatorzy zabytków oraz specjaliści komputerowi, stworzyła kopię grobu w skali jeden do jednego, która stanęła w Luksorze, w pobliżu domu Howarda Cartera. Została ona udostępniona zwiedzającym w 2014 roku.

Mimo że odtworzono jedynie komorę grobową kopia wiernie odwzorowuje kształt pierwotnego grobowca. Pośród detali znajduje się m.in. kurz i wżery na ścianach, drewniana balustrada i pęknięcia w sarkofagu. Muzeum odwiedzać można codziennie, cena biletu obejmująca zwiedzanie domu Howarda Cartera oraz repliki grobowca Tutenchamona wynosi około piętnastu złotych.

Tadź Mahal zlokalizowany jest w Agrze, w indyjskim stanie Uttar Pradesh, około dwustu kilometrów od Delhi – dawnej stolicy Indii. Główne mauzoleum z kopułą w kształcie cebuli i olbrzymią bramą, symbolizującą wrota do Raju, otoczone jest wodnymi kanałami oraz podzielonym na cztery części ogrodem krajobrazowym. Obiekt powstał ku czci i pamięci zmarłej w 1631 roku Mumtaz Mahal, żony indyjskiego cesarza z dynastii Wielkich Mogołów, Szahdżahana. Budowa Tadź Mahal trwała dwadzieścia dwa lata (1632–1654). Kopia Tadź Mahal znajduje się w Dubaju, ale również w położonej dwadzieścia pięć kilometrów na wschód od stolicy Bangladeszu Dhace, w Sonargaon. Pomysłodawcą tego projektu był Ahsanullah Moni, miejscowy producent filmowy, który ogłosił projekt „Naśladowcza wersja Tadź Mahal” w grudniu 2008 roku. Budowa mauzoleum zajęła pięć lat i kosztowała około 56 mln dolarów. Inwestycja wzbudziła protesty władz Indii, oburzonych kopiowaniem ich najcenniejszego i jednocześnie najslynniejszego zabytku. Do budowy użyto tego samego marmuru i kamienia, co w oryginalnym mauzoleum. Zwiedzanie Banglar Tadź Mahal trwa około trzydziestu minut i jest możliwe siedem dni w tygodniu od dziesiątej do osiemnastej. Cena biletu

wynosi pięćdziesiąt rupii (około dwudziestu sześciu złotych – na moment pisania niniejszego artykułu).

Dawid – rzeźba Michała Anioła jest jednym z najważniejszych dzieł włoskiego renesansu. Prace nad tym wysokim na piętnaście i siedemnaście dziesiątych metra dziełem, miały miejsce w latach 1501-1504. Wyjątkowość rzeźby polega na zdolności Michała Anioła do ukazania piękna nagiego męskiego ciała dzięki opracowaniu idealnych proporcji postaci. Pierwotnie Dawid został umieszczony na Piazza della Signoria, skąd przeniesiono go do Galleria dell'Accademia we Florencji w 1873 roku. Jego złota kopia znajduje się w parku i promenadzie Davao Baywalk w Davao City na Filipinach; brązowy – uchodzący za najbardziej wierny oryginałowi – na Palacio Municipal w Montevideo, stolicy Urugwaju, zaś dwukrotnie większy od florenckiego, wykonany z pianki spryskanej złotem – w Louisville w Kentucky.

Wielki Sfinks to wapienny posąg zlokalizowany na terenie kompleksu piramid w Gizie, w Egipcie. Rzeźba ma siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt pięć setnych metra długości i dwadzieścia metrów wysokości, jest zwrócona twarzą na wschód w kierunku Nilu. Posąg został wykonany prawdopodobnie około 2550 roku p.n.e. i, również prawdopodobnie, przedstawia wizerunek faraona Chefrena. Od roku 1979 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jego nieco mniejsza kopia znajduje się w chińskiej wiosce Donggou na przedmieściach Shijiazhuang. Ten wykonany ze zbrojonego betonu sfinks powstał w zamyśle twórców jako atrakcja turystyczna, ale też potencjalny element scenografii dla studiów filmowych. Władze Egiptu bardzo szybko podjęły interwencję w sprawie kopii składając skargę do UNESCO, żądając jego natychmiastowego usunięcia. W 2016 roku, dwa lata po złożeniu skargi, częściowo zburzono pomnik, usuwając mu głowę, jednak w 2018 roku na powrót ją zamocowano. W tym samym roku egipskie Ministerstwo Starożytności ponownie złożyło skargę do UNESCO podkreślając, że „posąg obraża dziedzictwo kulturowe Egiptu” (NDTV 2018). Według przedstawicieli ministerstwa każdy kraj, który chce produkować kopie egipskich zabytków, musi najpierw uzyskać pozwolenie od egipskiego Ministerstwa Starożytności, bowiem kopiowanie bez pozwolenia jest naruszeniem egipskiej ustawy o ochronie zabytków uchwalonej w 1983 roku, ustawy o ochronie praw własności intelektualnej uchwalonej w 2002 roku, a także Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) (Farouk 2018).

Wieża Eiffla uchodzi za najczęściej kopiowany obiekt na świecie. Oryginał zlokalizowany na północno-zachodnim krańcu paryskiego Pola Marsowego. Wieżę wybudowano ją specjalnie na paryską wystawę światową w 1889 roku jako upamiętnienie setnej rocznicy rewolucji francuskiej w duchu pozytywistycznej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji. Szacuje się, że

do tej pory odwiedziło ją ponad dwieście milionów ludzi. Pełnowymiarowe kopie Wieży rozsiane są po całym świecie: Tokio Tower w stolicy Japonii, Dragon Tower w chińskim mieście Harbin, Las Vegas, Berlinie, chińskich Tianducheng i Shenzhen, Kalkucie czy Fezie.

Kopiuje się również całe kompleksy obiektów. Do najbardziej znanych na świecie zaliczyć można Las Vegas oraz całe architektoniczne kompleksy położone w Chinach.

Window of the World w Shenzhen to ogromny park rozrywki (czterdzieści osiem hektarów), na terenie którego znajduje się około stu trzydziestu kopii najbardziej znanych atrakcji turystycznych na świecie. Podzielone zostały one na osiem obszarów: World Plaza, Azja, Oceania, Europa, Afryka, Ameryka, ogród światowej rzeźby i międzynarodowa ulica. Dodatkowo dla turystów przygotowano dziesięć projektów rozrywkowych, wieczory sztuki i tematyczne festiwale kulturalne, które „tworzą wspaniały i radosny świat dla chińskich i zagranicznych turystów [Create a wonderful and joyous world for Chinese and foreign tourists]” (<http://www.szwwco.com>). W ramach projektów rozrywkowych można uczestniczyć np. w wyprawie przez Europę, przelocie nad Stanami Zjednoczonymi, przejażdżce w dżungli amazońskiej czy eksploracji piramid. Według zapowiedzi w 2020 roku miano wprowadzić pierwszy program mapowania 3D „Fantasy Europe”. Na stronie parku można przeczytać, iż projekt „dzięki interaktywnej interpretacji dźwięku, światła i cienia przełamuje wirtualne granice rzeczywistości i zapewnia wciągające doświadczenie podróżowania w czasie i przestrzeni [With sound, light, and shadow interactive interpretation, it breaks the virtual boundaries of reality and presents an immersive experience of traveling through time and space]” [<http://www.szwwco.com>]. Pośród skopiowanych obiektów znajdują się między innymi: Wieża Eiffla w skali jeden do trzech, Łuk Triumfalny, Wersal, Opactwo Mont Saint-Michel w Normandii, ateński Akropol, Koloseum, Bazylika Świętego Piotra, Fontanna di Trevi i Schody Hiszpańskie z Rzymu, Kanały i Piazza San Marco z Wenecji, typowy krajobraz Holandii z wiatrakami i tulipanami, Park Güell z Barcelony, Tower Bridge, Stonehenge, Świątynia Itsukushima z Japonii, Zamek Shirasagi z Himeji, góra Fuji, Tadź Mahal, kambodżański Angkor Wat, domy mieszkalne Maorysów, opera w Sydney, Uluru (Ayers Rock), piramidy i Wielki Sfinks z Gizy, świątynia Abu Simbel, kenijski Safari Park, wieżowce Nowego Jorku, Pomnik Narodowy Mount Rushmore, Biały Dom, Statua Wolności, Kapitol, posągi z Wyspy Wielkanocnej, rysunki z Nasca, wodospad Niagara, Hagia Sofia. Park w Schenzen otwarty jest codziennie, od godziny dziewiątej do dwudziestej pierwszej trzydzięci. Ceny biletów wynoszą dwieście dwadzieścia juanów/sto dwadzieścia siedem złotych (taryfa dzienna, według kursu z momentu pisania niniejszego artykułu) i sto juanów/pięćdziesiąt osiem złotych (taryfa nocna, liczona według kursu z momentu pisania niniejszego artykułu).

Chińskie miasto Dalian, mimo że jest czołowym zespołem portów handlowych i rybackich, bazą marynarki wojennej, a także ośrodkiem szkolnictwa wyższego oraz przemysłu ciężkiego, zasłynęło w świecie z dzielnicy wiernie odtwarzającej Wenecję. Pomysł stworzenia na terenie miasta kopii włoskiego miasta pojawił się w 2011, zaś projektem zajęła się grupa francuskich architektów. Budżet inwestycji wyniósł siedemset dwadzieścia pięć miliardów dolarów. Efektem jest ponad czterokilometrowa sieć wodnych kanałów oraz ponad dwieście budynków w stylu europejskim (głównie architektura Wenecji). Nawet pływający po kanałach gondolierzy ubrani się w tradycyjne weneckie kostiumy.

Miasto Suzhou położone jest w środkowej części dorzecza rzeki Jangcy, siedemdziesiąt kilometrów na północ od Szanghaju. Na jego terenie zlokalizowanych ma aż dziewięć kopii miejsc światowego dziedzictwa UNESCO oraz liczne ogrody, drogi wodne i świątynie, w tym kopie pięćdziesięciu sześciu mostów całego świata oraz wioski w stylu weneckim i holenderskim. Mosty znajdują się w dzielnicy Xiangcheng, której obszar w 35% obszaru jest pokryty wodą, zaś wśród kopii znajdują się między innymi: Tower Bridge, Sydney Harbour Bridge czy most Pont Alexandre III w Paryżu.

Wyjątkowym miastem jest Luoyang Huizhou położone w prowincji Guangdong w Chinach. O mieście zrobiło się głośno w 2011 roku, kiedy przypadkowo odkryto, że buduje się tam dokładna replika austriackiego Hallstatt. Oburzenie wywołał między innymi fakt, że chińscy architekci, udając zwykłych turystów, fotografowali i dokumentowali obiekty w miasteczku. Huizhou to dokładna kopia Hallstatt: budynki, ich wymiary, kształty, fasady, kolorystyka, fontanna w centrum. Również układ zwięzających się alejek i nietypowe rozmieszczenie budynków zostały precyzyjnie odtworzone. Same ulice zostały wybrukowane ceglami ułożonymi w półokrągłe wzory, a wokół unosi się śpiew ptaków (odtworzony z głośników) i ścieżka dźwiękowa z filmu *Dźwięki muzyki*. Budżet projektu wyniósł około dziewięciuset czterdziestu milionów dolarów.

Przykładów kopiowania całych dzielnic zachodnich miast w Chinach jest dużo więcej: Tianducheng (inspiracja Paryżem: wieża Eiffla, kamienice), Tianjin (inspiracja Florencją: architektura, kanały, fontanny; inspiracja nowojorskim Manhattanem: Rockefeller Centre and bliźniacze wieże), Songiang (inspiracja miasteczkami położonymi nad Tamizą: brukowane uliczki, wiktoriańskie tarasy, narożne sklepy, czerwone budki telefoniczne), Pudong (inspiracja Holandią: dzielnice Kattenbroek w Amersfoort, kanały i wiatraki, dokładne kopie Muzeum Morskiego i domu towarowego sieci Bijenkorf).

Instagramizacja doświadczeń

W przeciwieństwie do duplikacji opisywanej przez Bosker będący świadectwem potęgi technologicznej Chin, proces ten w turystyce nie jest traktowany jako równie ambitny. Na podstawie analizowanych przypadków można wyróżnić cztery główne motywy budowania kopii wielkich turystycznych atrakcji:

– ochronna – aktywność człowieka w obiektach powstałych w odległych czasach jest dla nich tak samo niebezpieczna jak sam czas. Odwiedzający psują specyficzny mikroklimat jaskiń czy grobowców, coraz częściej traktują te historyczne obiekty bez szacunku, jako coś, co wolno dotknąć, sfotografować z fleszem, a nawet zabrać fragment na pamiątkę. Stworzenie kopii najchętniej oglądanych obiektów jest salomonowym rozwiązaniem: turysta może doświadczyć ich unikalności, zaś oryginał jest chroniony i dostępny tylko dla naukowców (jaskinie Lascaux, Chauvet, grobowiec Tutenchamona);

– socjalna – analizowane obiekty są rozmieszczone na różnych kontynentach, zaś dotarcie do nich wymaga skorzystania z czasochłonnych oraz kosztownych środków transportu. Nie każdego na to stać, szczególnie obywateli krajów rozwijających się – dostatecznie zamożnych, by uprawiać turystykę krajową, niedostatecznie bogatych, by wyjeżdżać za granicę. „Každy marzy, aby zobaczyć Tadź Mahal, ale niewiele osób w naszym kraju może się wybrać, ponieważ wizyta tam jest zbyt droga [*Everyone dreams to see the Taj Mahal but few people of our country can make the trip as it is too expensive to visit there*]” (Liveindia.com 2021) – wyjaśnił Ahsan Ullah Moni, pomysłodawca Banglar Tadź Mahal (Las Vegas, Banglar Tadź Mahal);

– ekonomiczna – tworzenie każdego parku tematycznego motywowane jest przewidywanym zyskiem. Miejsce to powinno zapewnić gościom miłą pobyt, pakiet rozrywek, relaks połączony z rekreacją, odrobinę emocji i adrenaliny. Parki tematyczne nie bez powodu uchodzą za pułapki turystyczne, których zadaniem jest przyciągnąć turystów i nakłonić ich do ponadnormatywnych wydatków. Z perspektywy poznawczej czy estetycznej stanowią „kicz, obiekt, wydarzenie, rzecz bez wartości kulturowych albo lokowanej w niskiej kulturze” (Kruczek 2011: 32). Obiekty te wprawdzie nie realizują postulatów turystyki kulturowej, lecz stanowią interesującą alternatywę dla samorządów i przedsiębiorców regionów stosunkowo ubogich w walory przyciągające gości (Window of the World w Shenzhen).

– rezydencjalna – dotyczy głównie dzielnic w chińskich miastach. Skopio-
wane dzielnice są tworzone dla społeczności lokalnej jako osiedla mieszkaniowe, które zawierają niezbędną infrastrukturę: sklepy spożywcze, kompleks sportowy, szkoły, kliniki medyczne, miejsca rekreacji (Dalian, Suzhou. Luoyang Huizhou).

Popularyzacji kopii atrakcji turystycznych sprzyja rozwój mediów społecznościowych, z których kluczowy jest Instagram. Korzystanie z tego medium staje się obecnie megatrendem. Obrazy zamieszczane w *social mediach*, stronach internetowych i katalogach podróźniczych stanowią obraz pierwotny, idealny, taki, który turyści pragną odtworzyć. Dzięki temu rozwija się tak zwana turystyka Insta (turystyka instagramowa), która koncentruje się na dwóch obszarach: wartości marketingowej, jaką turystyka insta może wnieść do destynacji lub atrakcji oraz na „efekcie Insta” odpowiedzialnym za rozczarowania turystyczne. Sukces instaturystyki opiera się na influencerach oraz filtrach stosowanych dla uatrakcyjnienia fotografowanego obiektu. Te dwa elementy splatają się ze sobą będąc odpowiedzialnymi za fantasmagoryczny obraz turystycznych destynacji. W konsekwencji odbiorcy treści obrazkowych sugerując się fotografiami zamieszczonymi w mediach. Tam więc, gdzie kończy się wiedza turystów na temat danego kraju, rozpoczyna się poszukiwanie czy wręcz zagarnianie wspomnień innych.

Instagram jest głównym narzędziem używanym przez pokolenie millenialsów, ludzi urodzonych w latach 1980-2000, dla których korzystanie z komputerów, technologii i mediów społecznościowych jest naturalne, zaś „ich mentalność kształtowana jest przez memy, a nie przez mamy” (Czapiński 2012). Jak wskazują badania (Rezab 2015) 48% użytkowników Instagrama korzysta z aplikacji, aby wybrać cel podróży na wakacje, a 35% używa go do odkrywania nowych miejsc. Dla 40% millenialsów „instagramowalność” miejsca docelowego jest najistotniejszym czynnikiem motywującym przy wyborze miejsca na wakacje i ma większe znaczenie niż rozwój osobisty czy zwiedzanie. „Instagramowalne” miejsca stają się szczególnie oblegane również dzięki funkcji hashtagu, wzmianek i geotagowania. I tak na przykład wieża Eiffla w Paryżu została uwieczniona na 53% wszystkich zdjęć Paryża zamieszczonych na Instagramie, Pałac Buckingham w Londynie na 21% wszystkich przeanalizowanych londyńskich zdjęciach, opera w Sydney na 35% wszystkich zdjęć tego miasta, zaś austriacki Hallstatt odnotował aż osiemset siedemnaście tysięcy hashtagów w roku 2017. Ostrożne szacunki wskazują, iż pragnienie zrobienia wyjątkowej fotografii było przyczyną około dwustu pięćdziesięciu zgonów niefrasobliwych turystów gotowych zaryzykować bezpieczeństwo dla idealnego zdjęcia.

Turystyka insta z pewnością poprawia bilans ekonomiczny regionu, dzięki gościom korzystającym z infrastruktury turystycznej. Z drugiej strony przedmiotem odwiedzin turystów może być tylko zrobienie sobie zdjęcia do publikacji w mediach społecznościowych.

Odwiedzaniu regionów lub obiektów kopiowanych sprzyja kilka czynników. Wywodzące się z koncepcji Deana MacCannella (2002) pojęcie mechanicznej reprodukcji atrakcji, polegającej na powielaniu obiektu w skali masowej,

stanowi inspirację do odwiedzania takich obiektów. Reprodukacja popularyzuje nie tylko sam obiekt, ale sprzyja rozwojowi regionów o skromnych walorach turystycznych, wpływając na wzrost zatrudnienia miejscowej ludności, wydłużenie sezonu turystycznego czy promocję państwa. Instagramowalność miejsc odsuwa na bok pragnienie obcowania z obiektem autentycznym na rzecz doznania emocji utrwalonej przy pomocy fotografii.

Jeżeli pandemia Covid-19 czemukolwiek się przysłużyła, to właśnie turystyce krajowej i bliskiej. Zamiast krajów, do których dotarcie utrudniają lockdowny i wewnętrzne regulacje dotyczące reżimu sanitarnego, wyjazdy objęły kraje pochodzenia turystów, dając turystom możliwość wsparcia rodzimjej branży turystycznej.

A jednak warto pokusić się o refleksję, jak turystyka do miejsc skopionych wpłynie na kulturę endemiczną krajów. Nadmierne powielanie może doprowadzić do standaryzacji i ujednolicenia i – w konsekwencji – zminimalizować zasadę odrębności i zróżnicowanie miast położonych głównie w Chinach. Samej turystyce to nie zaszkodzi, wszak najważniejszym jej kołem zamachowym jest wzbudzenie w ludziach potrzeby wstania z krzesła i podjęcia trudu podróży.

Źródła cytowań

- ARNAU, FRANK (1988), *Sztuka fałszerzy – fałszerze sztuki. Trzydzieści wieków antykwarskich mistyfikacji*, przekł. Franciszek Buhl. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
- BOSKER, BIANCA (2013), *Original Copies: Architectural Mimicry in Contemporary China*,. University of Hawai'i Press.
- BRYMAN, ALAN (2004) *The Disneyization of Society*. London: Sage.
- COHEN, ERIK (1972), 'Towards a Sociology of International Tourism', w: *Social Research*: 39, ss. 164–182.
- FAROUK, MENNA A. (2018), 'Why Egypt wants China's Sphinx replica beheaded', online: <https://www.al-monitor.com/originals/2018/06/chinas-fake-sphinx-raises-ire-of-egypt.html> , [dostęp 22.08.2021]
- FOCUS.PL (2021), 'Na północ od Grenlandii pojawiła się nowa wyspa, ale wkrótce może zniknąć pod wodą', online: <https://www.focus.pl/artykul/na-polnoc-od-grenlandii-pojawila-sie-nowa-wyspa-ale-wkrotce-moze-zniknac-pod-woda> , [dostęp 30.08.2021]
- HENRIOT, CARINE, MARTIN MINOST, MARTIN (2017), 'Thames Town, an English Cliché. The Urban Production and Social Construction of a District Featuring Western-style Architecture in Shanghai', *China Perspectives*: 2017/1, online: <file:///C:/Users/48500/Downloads/chinaperspectives-7216.pdf>, [dostęp 13.10.2021]
- KRUCZEK, ZYGMUNT (2011), *Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań*, Kraków: PROKSENIA.
- KUBALSKA-SULKIEWICZ, KRYSZYNA (2003), 'kopia', w: Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), *Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych* (wydanie czwarte), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 479.
- KUBALSKA-SULKIEWICZ, KRYSZYNA (2003), 'replika', w: Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), *Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych* (wydanie czwarte), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 479.
- LARSEN, JONAS (2005), 'Families Sightseeing: Performativity of Tourist Photography', *"Space and Culture"*: Volume 8 Issue 4, ss. 416-434.
- LIVEINDIA.COM (2021), online: <http://www.liveindia.com/tajmahal/10dec08.html>, [dostęp: 23.08.2021].
- MACCANNELL, DEAN (2002), *Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej*, przekł. Ewa Klekot, Anna Wieczorkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
- NDTV.COM (2021), 'Copycat Sphinx Reappears In China, Egypt Calls It "An Insult"', online: <https://www.ndtv.com/offbeat/copycat-sphinx-reappears-in-china-egypt-calls-it-an-insult-1866335>, [dostęp: 13.09.2021]

- NOWACKI, MAREK (2010), 'Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych', „Folia Turistica” nr 23, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, ss. 7-21.
- PODEMSKI, KRZYSZTOF (2005), *Socjologia podróży*, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- PRUSZYŃSKI, JAN (2001), *Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna. T. 1.*, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”.
- PRZECŁAWSKI, KRZYSZTOF (2001), *Człowiek a turystyka*, Kraków: Wydawnictwo Albis.
- REZAB, JAN (2015), 'Instagram: The Place To Be For Travel Brandsby, Op-Ed Contributor', online: <https://www.mediapost.com/publications/article/263167/instagram-the-place-to-be-for-travel-brands.html> , [dostęp: 30.09.2021]
- SONTAG, SUSAN (1986), *O fotografii*, przekł. Sławomir Magala, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
- SWARBROOKE, JOHN (2002), *The development and management of visitor attractions*, 2nd edn., Oxford: Butterworth Heinemann.
- SZCZODRY, MARCIN (2018), 'Made in China', *RZUT +18: KALKA*: (4), ss. 8-11.
- TOK FM (2021), 'Czapiński w TOK FM: Mentalność „igreków” jest kształtowana przez memy, a nie mamy', online: <https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,11692545,czapinski-w-tok-fm-mentalnosc-igrekow-jest-ksztaltowana-przez.html>, [dostęp 13.09.2021]
- URRY, JOHN (2007), *Spojrzenie turysty*, przekł. Alina Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- URRY, JOHN, JONAS LARSEN (2011), *The Tourist Gaze 3.0*, London: Sage.
- About Window of The World Explore the colorful world together, online: <http://www.szwwco.com/en/>, [dostęp: 13.09.2021]